

Revue SAONTSY

Le Malgache dans tous ses états

ISSN : 3080-1842

Centre d'Etude et de Recherche
sur la Construction Malgache
(CERCOM)

Ed.FINIDY

L'anthropologie comme base de la construction de l'établissement de la société

Auteur :

RATERARIJAONA Dimbinihary Josephson

Directeur de Finidy research- CERCOM

Mail : raterarijaona@finidyresearch.net

ORCID : 0009-0000-9830-8625

Pour citer cet article : RATERARARIJAOANA D. J., «L'anthropologie comme base de la construction de l'établissement de la société», Revue Saontsy : Le malgache dans tous ses états, Edition n°2, 30 Août 2025 PP. 1-16

Toute correspondance concernant la publication de la Revue SAONTSY : Le Malgache dans tous ses états, doit être adressée au responsable éditorial de la revue.

Adresse :

RATERARIJAONA Dimbinihary Josephson

Tel: + 261 389 729 021

Email: raterarijaona@finidyresearch.net

L'anthropologie comme base de la construction de l'établissement de la société

Auteur : RATERARIJAONA Dimbinihary Josephson

Directeur de Finidy research- CERCOM

Mail : raterarijaona@finidyresearch.net

ORCID : 0009-0000-9830-8625

Résumé :

La reconstitution scientifique de l'établissement humain dépasse l'imbrication historique malgré les prouesses technologiques en recherche archéologique. Il ne s'agit plus de retracer l'expérience de chaque société, il s'agit de faire preuve d'imagination en partant des éléments scientifiques compilés depuis longtemps. En effet, reconstruire l'établissement d'une société dans un espace donné relève d'une activité scientifique combinant théorie, méthodologie et application. Dans une ville moderne marquée par la prééminence de la technologie intelligente, la société humaine devrait se recentrer sur la structuration des solidarités sociales qui cimentent ses membres entre eux en amont et qui lient ses membres avec son espace géographique en aval. Cet article propose alors une reconsidération théorique du rapport entre société et nature en partant du concept de la centralité, de la solidarité, des nouvelles villes et des constructions scientifiques d'une société moderne.

Mots clés : Centralité, Solidarité sociale, cybernétique, Gaïa

Introduction

Le parcours structural de l'établissement humain est une préoccupation centrale pour les géographes Gaëtan Desmarais et Gilles Ritchot (2002)¹. Pour eux, « *des composantes anthropologiques, politiques, géographiques, économiques et architecturales interviennent dans le processus d'engendrement des formes de l'établissement humain. Le grand intérêt du parcours structural est d'articuler entre elles ces composantes et de dégager les procédures de médiation qui assurent la transformation de l'environnement naturel en espaces culturellement différenciés, politiquement appropriés, géographiquement organisés, économiquement valorisés et architecturalement concrétisés* »². Il revient ainsi à l'esprit des experts qu'un établissement humain ne se réduit pas à une simple forme géographique ; il provient d'un long processus de d'imbrication et de valorisation mutuelle en allant de l'anthropologie culturelle à l'anthropologie matérielle. Ces valorisations se revêtent différentes formes d'objectivation comme la politisation, la modélisation politique, l'esthétique et la traduction architecturale. Ainsi reconnaît-on une imbrication des couches de spatialités à trois niveaux dont on observera la dynamique d'investissement de valeurs anthropologiques comme couche profonde, le résultat d'une dynamique d'appropriation politique comme couche intermédiaire et la dynamique d'occupation de nature économique comme couche de surface. En effet, « *les activités rentabilisent [...] les formes concrètes d'occupation, dont la performance pratique permet de racheter [...] la rente foncière, destinée à valoriser [...] les formes abstraites de l'espace géographique, doit les positions [...] engendrées par les trajectoires significatives du contrôle politique de la mobilité [...] par l'appropriation qui actualise [...] des valeurs anthropologiques profondes* »³. L'approfondissement de la forme actuelle d'une communauté révèle ainsi un paradigme anthropologique fondateur si bien que la conclusion selon laquelle tout établissement humain part d'une construction anthropologique. Nous pouvons en déduire que si un tel postulat s'avère être exacte, les trois couches citées ci-dessus « *sont les espaces d'ancrage des dynamiques internes* » d'une société donnée.

La promotion de l'anthropologie comme fondement de la construction sociale semble être instituée par Claude Lévi-Strauss (2010)⁴ dans son ouvrage inaliénable. La proposition ritualiste de la dynamique « de dons » chez Marcel Mauss ou chez Malinowski sanctuarise cette structuration anthropologique de l'espace. Il est extrêmement rare d'observer une société sans une forme des pratiques à connotation religieuse comme exaltation de l'anthropologie

¹ Ritchot Gilles et Desmarais Gaëtan, 2000, *Chapitre 4 : Le parcours structural de l'établissement humain*, In : La géographie structurale, Paris, L'harmattan, pp. 61-86

² Op.cit. P.61-62

³ Op.cit. P.62

⁴ LEVI-STRAUSS, C., *Anthropologie structurale*, Paris, Pocket, 2010 (Agora 7).

structurale. Toutes transformations et toutes modélisations de nature par l'homme sont empreintes de représentations et de croyances qui structurent les liens de la société. D'où l'intitulé de notre article : « l'anthropologie comme base de la construction de l'établissement de la société » car notre objectif est de recadrer les ambitions politiques aveuglées par le mimétisme dans un monde mondialisé. Sans reconsidération anthropologique des projets d'urbanisme, c'est la société entière qui vacille sur sa base et s'écroule par son incohérence.

Pour revenir au paradigme structural proposé par Gaëtan Desmarais et Gilles Ritchot, nous avons ainsi une problématique fondamentale : « dans quelle mesure la dimension anthropologique de l'établissement humain construit-elle la solidarité sociale au sein d'une communauté ? ». A travers la lecture empirique de la société malgache, trois hypothèses s'imposent :

- 1) la dimension anthropologique de l'établissement humain construit la solidarité sociale au sein d'une communauté dans la mesure où elle structure les interactions sociales à partir des artefacts de centralité.
- 2) la dimension anthropologique de l'établissement humain construit la solidarité sociale au sein d'une communauté dans la mesure où elle permet de valoriser chacun des membres de cette communauté.
- 3) la dimension anthropologique de l'établissement humain construit la solidarité sociale au sein d'une communauté dans la mesure où elle favorise l'ouverture de la société.

En partant de la construction théorique des auteurs ci-mentionnés, et beaucoup d'autres, nous proposons de développer et de vérifier ces hypothèses dans cet article. Par ailleurs, nous allons parler successivement de la centralité dans la configuration spatiale de la société, de la construction de la solidarité sociale, des enjeux malgaches face au concept de nouvelle ville et des constructions scientifiques d'une société moderne à travers les travaux au sein du CERCOM.

I. La centralité dans la configuration spatiale de la société

La notion de la centralité se constitue une des considérations qui font consensus entre les sciences sociales. C'est un postulat de base qui stipule que toutes pratiques sociales gravitent autour d'une position que l'on nomme centrale. Cette notion ne relie pas seulement les sciences sociales entre elles, elle contribue également à la liaison des sciences sociales avec les sciences humaines. Nous avons donc une configuration structurale tissée par le spectre de la centralité qui va de la psychologie individuelle à la science politique d'une société donnée. Elle est une construction de phénomène social total. « Dès 1948, Bavelas a essayé de vérifier l'hypothèse selon laquelle les positions centrales étaient également des positions influentes » (DEGENNE

Alain et FORSE Michel, 2004)⁵. Pourtant, ce concept peut être polysémique en géographie ou en anthropologie structurale : « vacuum » chez Gaëtan Desmarais et Gilles Ritchot (2002)⁶, « centre sacré » chez Racine (1993)⁷, « le lieu préférable » chez Bonnemaïson (1985)⁸ ou encore « l'omphalos » chez Lombard-Jourdan (1989)⁹. Pour Gaëtan Desmarais et Gilles Ritchot, « *chaque vacuum est réservé au séjour d'une instance symbolique et juridico-constituante de l'ordre social* »¹⁰. En effet, le vacuum comme lieu central de l'établissement a pour fonction de faire exister dans le monde sensible une instance transcendante qui exerce une puissance pour configurer la société. C'est une matérialisation de la croyance. Par ailleurs, « *le concept de vacuum est né de l'intuition voulant que l'instance tierce – « qui n'existe pas » - doit pourtant avoir sa place dans le monde sensible d'un établissement donné. Le recours à cette instance manquante ne force pas notre imagination à rechercher en dehors du monde perçu le lieu de son hypothétique séjour* »¹¹. Assurant la configuration sociale, le vacuum a 5 fonctions : investissement de valeur anthropologique, localisation des interdits fondamentaux, contrôle des rapports d'appropriation entre sujet et objet, attraction et rassemblement des sujets à l'intérieur d'une communauté et répulsion et dispersion des sujets dans les espaces sociaux environnants. L'intuition de Lévi-Strauss se voit ici confirmé par les géographes structuralistes. Les cérémonies et rites que célèbrent les anthropologues de terrain comme étant l'expression d'un fait total ne puissent être célébrées qu'au sein d'un « vacuum ». Du phénomène de « dons contre dons » de Marcel Mauss (1927)¹², du « Kula » de Malinowski (1963)¹³ jusqu'au Razanisme de Rajaoson François (1969)¹⁴, nous apercevons une importance de la centralité de vacuum exprimé ici. Il existe de multitude de vacuum qui

⁵ DEGENNE Alain et FORSE Michel, 2004, Chapitre 6. Centralité et pouvoir. In FORSE Michel et DEGENNE Alain, Les réseaux sociaux. Paris : Armand Colin. Collection U, P.155-183. P.155

⁶ Ritchot Gilles et Desmarais Gaëtan, 2000, *Chapitre 4 : Le parcours structural de l'établissement humain*, In : La géographie structurale, Paris, L'harmattan, pp. 61-86

⁷ Racine J-B, 1993, La ville entre Dieu et les hommes, Paris, Anthropos

⁸ Bonnemaïson, J, 1985, De la nature de l'espace à l'espace de la culture, image sociale et culturelle d'un espace insulaire. L'espace géographique, n°1 : 33

⁹ Lombard-Jourdan A., 1989, Montjoie et Saint-Denis !, le centre de la Gaule aux origines de Paris et Saint Denis. Paris, édition du CNRS

¹⁰ Op.cit. P. 64

¹¹ Op.cit. P. 64

¹² Mauss M., 1927, « Essai sur le don : Forme et raison pure de l'échange chez les sociétés archaïques », in Sociologie et Anthropologie, Paris, PUF, p 147-279. (Première éd. 1923-1927)

¹³ Malinowski B, 1963, « les argonautes du pacifiques occidentales », Trad.Fr, Paris, Gallimard,

¹⁴ RAJAOSON François, 1969 « Contribution à l'étude du Famadihana sur les hauts-plateaux de Madagascar », Université Paris-Sorbonne. Faculté des lettres et sciences humaines.

structure les communautés malgaches : Tombeau, Doany, Palais royal, Eglise, Maison, Terrain cultivable ou non, Montagne ou Colline, Forêt, Lac, Rizière, ... Ces lieux structurent la conscience collective et anticipent la configuration sociopolitique de la communauté ; ils entretiennent les ancrages socio temporels des membres de la société. Ces différents vacuums revêtent une profondeur esthétique dont il revient au philosophe et au sociologue ontologique et herméneutique d'en dégager les sens.

En tant que centralité structurante, les vacuums configurent la politique en mettant une forme d'hierarchisation des actants de maintien d'ordre. Hierarchisée en rapports de transcendances, nous avons une relation dialectique entre destinataire et destinataire dont chaque pôle est composé par plusieurs couches actancielles hierarchisées. Le pôle destinataire a pour fonction de garantir la forme axiologique du milieu afin de régulariser les comportements des destinataires. Dans ce pôle destinataire, nous distinguons le destinataire noologique qui est l'ordre transcendant, le destinataire cosmologique qui est la prégnance du monde transcendant dans le monde sensible et le destinataire déléguée qui est un acteur individuel ou collectif appartenant à un ordre immanent. Dans le pôle des destinataires, nous observons le destinataire-sujet qui reçoit du destinataire l'intentionnalité pour concourir aux valeurs investies dans l'objet et le destinataire-final qui bénéficie le résultat de la quête de valeur. Cette caractérisation de Gaëtan Desmarais et Gilles Ritchot semble indiquer que le comportement social des sujets membres d'une communauté. Ces schémas des actants proposent qu'il existe des formes des relations conflictuelles où existeraient des adjuvants et Anti-sujet. Cette forme politique est certes archaïque voire incompatible au monde moderne. Pourtant, la considération sociologique veut qu'un monde social doive avancer en proposant des articulations cohérentes de ces membres. Une communauté est une organisation et qui mobilise la politique pour s'orienter. Par ailleurs, « *en tant qu'éléments analytique de référence, l'orientation vers l'atteinte d'un but spécifique est le caractéristique de l'organisation qui la distingue des autres types de systèmes sociaux* » (PARSONS T., 1964)¹⁵. Quelle que soit l'époque considérée, une société a besoin d'une orientation et une fixation des objectifs pour avancer et se pérenniser. Même si certain vacuum se voit abandonné, la société a besoin d'inventer un autre type de centralité pour structurer le système de domination et de prise de décision en son sein. L'absence d'une telle centralité signifie absence d'offre politique ou vide politique qui est la prémisse d'un effondrement de l'ordre social momentané. Pour DEGENNE Alain et FORSE

¹⁵ Parsons T., 1964, The Social System, N.Y., The Free Press. P.72

Michel (2004)¹⁶, des travaux des sociologues politiques « confirment que la centralité est un attribut structural essentiel » dont la mesure de sa détermination reste difficilement quantifiables.

Les prégnances des églises à Madagascar prouvent par exemple l'importance de la centralité chrétienne dans la configuration politique, selon Urfer Sylvain (1993)¹⁷, car « lorsque s'effondra le régime du « père de l'Indépendance », Tsiranana, l'Église catholique contribua à ce que le changement se fasse sans violences, tout en récusant les antagonismes tribaux et les manipulations idéologiques. Et quand un directoire militaire, en 1975, donna le pouvoir à Didier Ratsiraka, qui instaura la République démocratique de ses rêves, elle fut la première à s'opposer publiquement aux déviations et abus de tous genres, dès 1977. La détérioration économique et sociale, ainsi que les atteintes aux droits de l'homme, incitèrent d'autres Églises à se joindre aux catholiques. Une structure fut ainsi créée, le FFKM, Conseil œcuménique fondé en 1980 pour œuvrer au rapprochement des Églises chrétiennes. Son engagement politique prit de l'ampleur à partir de son premier congrès, tenu en 1982. Les résolutions adoptées à cette occasion tracent d'emblée les limites de son action : catalogue de bonnes intentions, mais sans considération des possibilités réelles de leur mise en œuvre, discours d'autant plus facile à énoncer que ses auteurs n'ont pas la responsabilité de le réaliser. Ces résolutions inspireront celles des Concertations nationales de 1991 et des Forums régionaux et national de 1992. Pour l'essentiel, le discours du FFKM est figé depuis 1982 ». C'est cette posture figée qui montre que les églises chrétiennes exercent encore une forme de rôle de vacuum dans un monde libéralisé. Toutefois, nous notons que la configuration de l'espace social actuel est marquée par la centralité du marché et des lieux de spectacle ; notamment dans les villes. Par ailleurs, nous avons comme ambition d'analyse l'impact de ces vacuums modernes dans le processus de développement social des terrains insulaires en mettant en exergue une analyse structurale.

II. La construction de la solidarité sociale

Employé longtemps dans les considérations juridiques, la solidarité est devenue au centre de toutes préoccupations politiques. Pour Marie-Claude Blais (2019)¹⁸, « les premiers sociologues analysent les associations humaines et la manière dont se nouent les liens sociaux dans les sociétés fondées sur la

¹⁶ DEGENNE Alain et FORSE Michel, 2004, Chapitre 6. Centralité et pouvoir. In FORSE Michel et DEGENNE Alain, Les réseaux sociaux. Paris : Armand Colin. Collection U, P.155-183. P.155

¹⁷ Urfer Sylvain (1993). Quand les Églises entrent en politique.... In: Politique africaine, n°52, Madagascar. pp. 31-39; doi : <https://doi.org/10.3406/polaf.1993.5710>

¹⁸ Blais Marie-Claude, 2019, être solidaire. De qui, pour quoi ? In La solidarité par les droits et par l'engagement, pp 13-25, Editions Vie Sociale. P.19

liberté individuelle et sur le contrat. C'est le cas d'Alfred Fouillée et d'Emile Durkheim. La question centrale est la suivante comment se fait-il que, tout en devenant plus autonome, les individus devient également plus solidaire, plus étroitement dépendants des uns des autres ? ». Pour ce dernier (1893)¹⁹ qu' « il existe une solidarité sociale qui vient de la division de travail qui [...] contribue à l'intégration générale de la société [...] est un facteur essentiel de la cohésion sociale [...] est un phénomène tout moral qui, par lui-même, ne se prête pas à l'observation exacte ni surtout à sa mesure ». En effet, même si l'important travail de cet instituteur de la sociologie dresse une démonstration rigoureuse de la relation entre structure de solidarité et division de travail social, il objecte néanmoins la nature morale de relation sociale. Il s'agit d'accorder de l'importance à une forme de liens sociaux quelconques à travers un prisme axiologique. Dans un monde moderne à structure capitaliste, Karl Marx soutiendra qu'« il s'agit d'un changement dans la valeur échangeable, de son accroissement. Pour pouvoir tirer une valeur échangeable de la valeur usuelle d'une marchandise, il faudrait que l'homme aux écus eût l'heureuse chance de découvrir au milieu de la circulation, sur le marché même, une marchandise dont la valeur usuelle possédât la vertu particulière d'être source de la valeur échangeable, de sorte que la consommer, serait réaliser du travail et par conséquent, créer de la valeur. Et notre homme trouve effectivement sur le marché une marchandise douée de cette vertu spécifique, elle s'appelle puissance de travail ou force de travail »²⁰. Nous avons alors le travail comme élément valorisable et structurant du lieu social. Mais dans toute société, il n'y a que le travail qui porte de la valeur car valorisée un objet, un sujet, un lieu, ... est une acte éminemment anthropologique.

On observe cette valorisation dans la configuration de l'espace. Aussi, on soutient qu'il y a plusieurs « exemples d'investissements de valeurs anthropologiques : les conséquences spatiales du renversement axiologique réalisé par le culte des martyrs à l'amorce à l'amorce du haut Moyen-Âge ; la spatialisation des valeurs de l'économie de salut chrétien ; le rôle de la mythologie utopienne dans l'aménagement des polders hollandais et l'esprit d'entreprise des Grandes Découvertes de la Renaissance ; la portée du romantisme dans la Révolution industrielle XIXe siècles; etc.» (Gaëtan Desmarais et Gilles Ritchot, 2002)²¹ L'anthropologie n'est pas une simple forme d'esthétisation de la réalité ; elle est centrale dans la quête ontologique de son sens. Par ailleurs, qu'elle soit d'origine mystique ou rationnelle, la solidité sociale structure la société jusqu'à ce que d'autre élément extérieur ou

¹⁹ Durkheim Emile, 1893, De la division du travail social. Livre I P.61

²⁰ Marx Karl, 1985, « Le Capital » Livre I sections 1 à 4, Flammarion, Septembre, France. P.130

²¹ Ritchot Gilles et Desmarais Gaëtan, 2000, *Chapitre 4 : Le parcours structural de l'établissement humain*, In : La géographie structurale, Paris, L'harmattan, P. 70

intérieur à cette société ne vienne perturber ou désordonner son sens anthropologique. Aussi, on peut affirmer sans détour que « *l'étalement contemporain s'est également appuyé sur un changement de valeurs profondes* » (Gaëtan Desmarais et Gilles Ritchot (2002)²². La société semble plus structurée par l'immanence d'un résultat historique condensée en empiricités anthropologiques que par une structuration politique contemporaine. Pour autant, cette empiricité anthropologique est amenée à être déconstruite en permanence. Tant que son postulat demeure intact et cohérent, l'anthropologie comme base sémiotique de la solidarité sociale structure la société et provoque une forme de stabilité institutionnelle.

La solidarité sociale est donc devenue de la valeur et « *en tant que valeur, la solidarité enveloppe des dimensions anthropologiques très profondes : le sens du don et de la réciprocité, l'aspiration à l'entraide ... ; le sens de la coopération et de l'action collective, grands moteurs du progrès des sociétés. Ces dimensions proprement humaines ne peuvent être bannies de quelque société que ce soit, même ultralibérale* » (Marie-Claude Blais, 2019)²³. Il ne s'agit pas de s'enfermer dans la logique traditionnelle indéfiniment mais, quand on essaie de rendre compte l'importance du sens structural de la solidarité, il s'agit plutôt de se recourir à la manifestation sensible et observable de la pratique anthropologique à travers ses rites et rituels. Il s'agit en effet de transcender les choses sociales en honorant à la fois le sacré et le profane, qui est une distinction de l'ordre des choses et de l'objet anthropologique. Et dans un paradigme plus simplificateur, nous considération que la rupture des liens sociaux marquée par l'exclusion sociale est un élément déterminant de la panne de ce rite anthropologique fondateur de la solidarité sociale. Mais les exclusions mutuelles entre différentes communautés ou peuples formants peuvent également être considérées comme collusion des vacuums. En effet, les valeurs anthropologiques « *articulent les représentations axiologiques que les sujets individuels ou collectifs se font de leur destin. Elles sont donc dotées d'un contenu fortement identitaire* » (Gaëtan Desmarais et Gilles Ritchot, 2002)²⁴

Pour Madagascar par exemple, plus particulièrement pour la société tananarivienne, Esoavelomandroso (1985)²⁵ introduit une considération

²² Ritchot Gilles et Desmarais Gaëtan, 2000, La géographie structurale, Paris, L'harmattan, P.122

²³ Blais Marie-Claude, 2019, être solidaire. De qui, pour quoi ? In La solidarité par les droits et par l'engagement, pp 13-25, Editions Vie Sociale. P.25

²⁴ Ritchot Gilles et Desmarais Gaëtan, 2000, *Chapitre 4 : Le parcours structural de l'établissement humain*, In : La géographie structurale, Paris, L'harmattan, P. 66

²⁵ ESOAVELOMANDROSO, F. 1985. «Aménagement et occupation de l'espace dans la ville moyenne d'Antananarivo pendant la colonisation (l'exemple du quartier d'Ankadifotsy) », Cahiers d'études africaines, n° 99, p. 337-361

historique pour caractériser les exclusions mutuelles entre quartier. Raconter à sa manière, la ville d'Antananarivo est dessinée par les noblesses royales du XXVIII^e siècle. L'« ancienne organisation de espace est celle de tout village merina Les maisons habitation se regroupent plutôt sur les pentes abritées de ouest et du nord-ouest Le lieu-dit Ankadifotsy proximité du temple protestant devait être le cœur du village est et au nord coins du sacré du religieux se dessinent nettement des lignes de tombeaux mais on trouve aussi des tombes dispersées ayant sans doute fait partie avec une ou plusieurs maisons habitation un domaine ancestral délimité par un tamboho mur en terre battue ²⁶». Cette structure révèle en fait une réalité bien plus profonde de l'anthropologie Merina. Pour Rajaoson François (1996)²⁷, la dynamique d'esclavage original du royaume Merina a encore de résurgence et de séquelles dans la structure de la solidarité tananarivienne. La vivacité de ce ressenti a fait en sorte que la tentative de Sylvain Urfer (2014)²⁸ pour diagnostiquer cette réalité malgache a connu une tolérance de contestation au niveau de l'intelligentsia tananarivien. Cette forte hiérarchisation citadine (aussi bien spatiale que culturelle) continue d'exacerber les conflictualités générationnelles à Antananarivo au risque de rompre les liens sociaux et entraîner une fragilisation de la cohésion sociale. Par ailleurs, la parenté tananarivienne n'a pas pu se libérer des champs de l'ancestralité à Madagascar (Paul Ottino, 1998)²⁹. Les Merina se sont liés entre eux à travers les terrains, le tombeau et le patronyme familial qui ont pour la plupart une origine rurale. Avant l'an 2000, les tananariviens considéraient davantage leurs origines à la campagne comme étant leurs « *Tanindrazana* » ou terre des aïeux que leurs quartiers. Cela veut dire qu'ils valorisent plutôt leurs villages à la campagne que leurs quartiers. Rajaoson François (1969)³⁰ raconte dans son ouvrage ethnographique cette ferveur de préférence rurale à travers les rites de Famadihana. Le Razanisme a même été théorisé pour caractériser cette

²⁶ Op.cit. P.343

²⁷ RAJAOSON, F. 1996. « Séquelles et résurgences de l'esclavage en Imerina », dans Fanandevozana ou esclavage, colloque international sur l'esclavage à Madagascar, Musée d'Art et d'Archéologie, Institut de civilisation de l'université d'Antananarivo-Madagascar, p. 489-497.

²⁸ RAKOTO Ignace et URFER Sylvain, 2014, Esclavage et libération à Madagascar, Paris, Karthala-Centre Foi et Justice

²⁹ Ottino Paul, 1998, Les champs de l'ancestralité 3 Madagascar Parenté, alliance et patrimoine, KARTHAL- ORSTOTOM, Paris.

³⁰ Rajaoson François 1969 « Contribution à l'étude du Famadihana sur les hauts-plateaux de Madagascar », Université Paris-Sorbonne. Faculté des lettres et sciences humaines.

nature de solidarité basée sur le respect de la généalogie et les rites qui vont avec elle.

Souvent minimisés, les savoirs anthropologiques sont pourtant centraux pour faire une société. Ils sont en amont universel car on remarque une similitude dans toutes formes structurales de la solidarité sociale. Mais ils sont également spécifiques et singuliers de chaque communauté car l'homme est articulé à son environnement qui est spécifique de chaque point géographique. Les savoirs anthropologiques sont à la fois synthétiques et détaillées désormais non téléologiques. Cette perspective semble éclipsée dans les paradigmes dominants engendrés par le concept de « Nouvelles Villes » à Madagascar.

III. Enjeux malgaches face au concept de nouvelle ville

La prolifération de concept de « Ville Nouvelle » en Afrique semble être déterminante pour l'intégration d'une forme d'émergence. Elle se prolifère également pour marquer une volonté politique de lutter contre l'engorgement de la société ainsi que pour moderniser une société anciennement colonisée. Actuellement, on recense 200 nouvelles villes toutes créées en Afrique (Moser S., 2019)³¹. Contrairement à une ville nouvelle, c'est-à-dire une ville née à partir de la fusion de plusieurs communes, la nouvelle ville est une construction arbitraire sur base de politique moderne. Avant qu'une population ne vienne s'installer dans une nouvelle ville, on planifie tout en avance et on y établit des infrastructures diverses et complètes (Wackermann G., 2005)³². Par la mondialisation, des pays riches et développer viennent financer l'établissement des nouvelles villes chez les pays en développement notamment africain. Aussi, ces nouvelles ne seront pas très éloignées d'une ville ou une capitale existante en croire les expériences de Tamansourt au Maroc, d'Yennenga au Burkina Faso, Diamniadio au Sénégal, de Nova Cidade de Kilamba en Angola, de Vision City au Rwanda et de Mbankomo au Cameroun, ...

L'expérience malgache de la création des nouvelles villes a été un échec. Analamhintsy, 67 Ha, Ambohipo ont été de nouvelles villes imaginées et réalisées sous la première et la deuxième république dont un simple observateur n'aura pas du mal à apercevoir les dysfonctionnements. Toujours est-il que ces nouvelles villes soient réalisées au sein même de la ville d'Antananarivo et cela explique leurs problèmes structureaux identiques aux enjeux tananariviens. Cela peut être la raison qui poussa le président de la république malgache Andry Rajoelina d'imaginer une nouvelle ville à

³¹ Moser S., 2019, Nouvelles villes, meilleur monde ? Infolio, Département de géographie à l'Université McGill, est à la tête du New Cities Lab. Disponible sur : <https://www.ledevoir.com/auteur/sylvie-st-jacques>

³² Wackermann G., (2005). Dictionnaire de géographie », Ellipses, Edition Marketing SA. Paris nov. 2005, pp. 404 – 405.

Ambohitrimanjaka (resituée à Imerintsiasosika après une vive contestation populaire) ; dont le coût s'élève à 2 755 Milliards d'Ariary (Rakoto D., 2019)³³. La lecture spatiale centrée sur l'anthropologie affiche cependant une objection. Il ne s'agit pas d'installer des infrastructures pour établir une société. Il faut surtout une configuration spatiale centralisée sur un ancrage anthropologique. Il faut de sens anthropologique fort capable d'harmoniser les membres de la société entre eux en amont et avec son environnement ensuite. Il est très précipité de faire venir des individualités et de les forcer à construire un corps social totalement cohérent. Une telle ville restera une ville touristique à l'instar de la ville de Dubaï (Masson Laure, 2021)³⁴. Si on veut une ville qui sert d'ancrage pour ses citoyens, la première chose à faire est d'entreprendre une construction anthropologique.

L'enjeu malgache pour le concept de « la nouvelle ville » ne serait donc pas financier, il est structurel. Il s'agit de se demander si la configuration des villes nouvelles reflète les constructions anthropologiques de la solidarité locale. L'étude socio-anthropologique menée par Razafimandimby Rian'Aina (2024)³⁵ a été éloquent dans la mesure où elle nous a permis de reconnaître l'existence de la cohabitation de deux configurations antinomiques entre la paysannerie tananarivienne et la modernité occidentale (une configuration gasy qui cohabite avec une configuration vazaha) qui tentent de coexister. Par ailleurs, Olivier De Sardan (1985)³⁶ avait constaté la difficulté à moderniser une société foncièrement paysanne en disant « *les paysans utilisent les opportunités fournies pour un programme pour les mettre au service de leurs propres objectifs. Utiliser des crédits destinés à l'achat de bœufs tracteurs, dans un programme de développement de traction attelée, pour en faire du lait et de l'embouche ; adhérer à un programme de maraîchage en coopérative que propose une ONG en vue d'assurer l'autosuffisance alimentaire, et en utiliser les bénéfices pour acheter un minibus pour faire venir de touriste régulièrement au village ; gérer une pharmacie villageoise en distribuant préférentiellement les médicaments aux alliés, parents, proches et notables, ...* ». Il ne suffit pas seulement de proposer une forme urbaine pour que la société accepte sans détour d'y installer. Il faut surtout un processus ontologique de type anthropologique ; c'est-à-dire une façon pour la société de joindre son histoire

³³ Rakoto D., (2019). Projet Tanamasoandro : un investissement de 2 575 milliards Ariary. Membre fondateur du CREM. Article publié par Antsa R., dans le journal MidiMadagascar le 31 juillet 2019. Disponible sur : www.midi-madagasikara.mg

³⁴ Masson Laure, 2021, Créer la ville de Dubaï : pouvoir tribal et aménagement urbain face au défi de la mondialisation. Histoire. Université de Lyon, Français. NNT : 2021LYSE2017. Tel-03346318

³⁵ Rabarihoela Razafimandimby Rian'aina, 2024, Antananarivo, la circulation et ses enjeux. Etudes socio-anthropologique, l'Harmattan, 308 pages

³⁶ Olivier De Sardan, Jean-Pierre, 1995, Anthropologie et développement ; essai en socio-anthropologie du changement social, Paris, APAD-KARTHAL P. 134

collective avec son espace. Sans cet ancrage socio-spatial, aucune nouvelle ville ne puisse constituer une société. Ce processus peut être également appelé par les anthropologues une institutionnalisation ; c'est-à-dire une construction des instances et des artefacts qui jouent les rôles axiologiques en se chargeant de promulguer de normes et des valeurs relatives aux objets et aux sujets sociaux. Des nombreuses études ont néanmoins montré l'incapacité des institutions publiques malgaches à structurer la société. Rien ne laisse présager qu'une nouvelle ville malgache pourrait être gérée autrement qu'Antananarivo.

Nous avons également constaté la défaillance institutionnelle (Raterarijaona, 2025)³⁷. La corruption, le manque de contrôle social, le manque de transparence, la perte de confiance à l'égard des gouvernants, ... et la paupérisation de masse caractérisent la raison de l'absence de la structuration de l'aménagement urbain à Antananarivo. Une ville est censée fonctionner à partir d'une division de travail social effective car c'est le fondement de toute solidarité organique (Durkheim, 1893). Pourtant, l'accès à l'emploi reste largement problématique à Antananarivo.

Pour le concept de nouvelle ville, plusieurs enjeux de structuration et confrontent les constructeurs des sociétés malgaches après avant d'en trouver des bailleurs de fonds : quelle forme de solidarité devrait-on adopter ? Quelle forme de centralité devrait-on établir ? Quel type de vacuum devrait-on établir ? Quel modèle de système de valeur devrait-on imaginer ? Comment y exprimer la singularité malgache ? Mobilisant des expertises esthétiques, anthropologiques, sociologiques, architecturales, génies civiles et politiques, ces questions feront appel à des recherches fondamentales, méthodologiques et appliquées dans une perspective interdisciplinaire.

IV. Constructions scientifiques d'une société moderne à travers les travaux au sein du CERCOM

En suivant la construction rousseauiste, nous présumons que la construction d'une société est un paradigme de la construction d'un Etat. Pour Jean Jacques Rousseau (2010)³⁸, *« ce qui rend la constitution d'un Etat véritablement solide et durable, c'est que les convenances sont tellement observées que les rapports naturels et les lois tombent toujours du concert sur le même point, et que celles-ci ne font, pour ainsi dire, qu'assurer, accompagner les*

³⁷ RATERARIJAONA D. J, 2025, « Approche territorialisée de l'assainissement d'Antananarivo : une défaillance institutionnelle », Chroniques de Recherche- Centre d'Etudes du Développement Territorial Indo-océanique (ISSN : 3087-4238), Edition n°1, PP. 78-89

³⁸ Rousseau Jean Jacques, 2010, Du contrat social, Paris, Nathan. P.71

autres ». Une vocation de chercheur est alors la bienvenue pour s'appliquer à l'observation des choses sociales et des choses naturelles. Il ne suffit plus d'établir des infrastructures pour ériger une communauté, il faut surtout la donner vie. Une nouvelle ville est une complexité naturelle (espace), sociale et cosmologique. La tâche primordiale des constructeurs des villes est alors de nouer ces trois complexités par des centralités diverses. Il devrait également se charger de structurer durablement les relations sociales en tant que législateur car s'il « *se trompant dans son objet, prend un principe différent de celui qui naît de la nature des choses, que l'un tende à la servitude et à l'autre à la liberté, l'un aux richesses, l'autre à la population, l'un à la paix, l'autre aux conquêtes, on verra les lois s'affaiblir insensiblement, la constitution s'altérer, et l'Etat ne cessera d'être agité jusqu'à ce qu'il soit détruit ou changé, et que l'invincible nature ait repris son empire* » (Jean Jacques Rousseau, 2010)³⁹.

Une législation devrait ainsi chercher à comprendre la réalité. Elle devrait se baser sur des constructions scientifiques rigoureuses. C'est la raison pour laquelle le centre Finidy Research ou CERCOM (Centre d'Etude et de Recherche sur la Construction Malgache) voit le jour. Née à partir d'une construction de longue date à l'université d'Antananarivo par des étudiants en sociologie urbaine, ce centre tente d'apporter une construction scientifique de la réalité malgache à travers des recherches de terrain et des compilations des résultats d'étude de chercheurs malgaches. Evitant de politiser la réalité, le centre reste au stade de l'interprétation et ne propose pas des recommandations qu'en cas de sollicitation publique. Appliquant scrupuleusement la charte des ethnographes, il se préoccupe de chercher à intégrer dans ses entreprises scientifiques une humanisation des constructions à venir en chercher à se contempler et à valoriser les bienfaits de notre environnement et à le préserver des éventuels nuisances des actions humaines. C'est un éclairage du sociologue Bruno Latour(2023)⁴⁰ qui stipulait que la terre n'est pas une nourricière, la nature est désormais en confusion avec tous ses éléments constitutifs. Les êtres humains et la société humaine ne sont pas en dehors, ils en font partie.

Aussi, le centre CERCOM se propose de s'adresser aux malgaches d'abord en proposant des revues, des magazines, des conférences, des chaînes où il y a des vidéos d'entretien avec des chercheurs malgaches et étrangers sur les réseaux sociaux. Le centre a également interagi avec les chercheurs de tout bord en sollicitant des regards des pairs sur ses travaux et en publiant certain de leurs travaux qui peuvent éclairer la réalité malgache. Par ailleurs, le centre est également un observatoire de la vie urbaine malgache en relevant

³⁹ Rousseau Jean Jacques, 2010, Du contrat social, Paris, Nathan. P.71

⁴⁰ Latour Bruno, 2023, Face à Gaïa. Huit Conférences sur le nouveau régime climatique, La Découverte Poche/essais. Epub

régulièrement des données sur l'accès à l'emploi, à la santé, à l'alimentation, à l'habitat, à l'information. Le centre est également un observatoire des supports sociaux de la mobilité urbaine, de l'éducation, de la politique et des arts. Mais dans ces entreprises, le centre a cinq axes de recherche : la construction anthropologique de la nation malgache, la construction insulaire malgache face aux aléas multifactoriels, l'organisation de la solidarité malgache face aux défis cybernétiques, les articulations institutionnelles de la société malgache et l'enjeu de l'ouverture sociale face à la mondialisation.

Conclusion

Pour une société structurée par un vacuum, le changement peut être déclenché à partir d'un transfert de valeur qui « *porte sur les compétences de l'Anti-sujet nomade sélectif et du Sujet sédentaire. Elle met en présence les actants Destinateur et Destinataire-Sujet. Dans cette phase est mis en œuvre un « contrat fiduciaire » où intervient la modalité axiologique du « valoir ».* Il en découle une renonciation de la part de Destinataire-Sujet. Ce dernier doit abandonner le pouvoir de réguler sa mobilité, à la suite d'un faire persuasive exercé par le Destinateur. Cette persuasion consiste à convoquer un Anti-sujet qui fait valoir l'objet » (Gaëtan Desmarais et Gilles Ritchot, 2002)⁴¹. Pour construire positivement une société, il s'agit en premier lieu de construire un système axiologique. C'est l'intérêt de l'anthropologie : découvrir l'ancrage des valeurs et normes sociales. Aussi, cet ancrage structure la cohabitation.

Le rôle de l'Anti-sujet n'est ni négatif ni positif ni neutre. Il est un accélérateur de l'histoire. C'est pour cela que nous stipulons l'intérêt primordial de se recourir à une construction scientifique pour affermir la stabilité sociale tout en permettant une reconstruction. Partir des sciences anthropologiques pour ériger une société ne reflète donc pas d'une tentative hasardeuse, c'est une forme de reconnexion historique pour la solidarisation des membres de la société.

Références Bibliographiques

- 1) Blais Marie-Claude, 2019, être solidaire. De qui, pour quoi ? In La solidarité par les droits et par l'engagement, pp 13-25, Editions Vie Sociale.
- 2) Bonnemaïson, J, 1985, De la nature de l'espace à l'espace de la culture, image sociale et culturelle d'un espace insulaire. L'espace géographique, n°1 : 33
- 3) DEGENNE Alain et FORSE Michel, 2004, Chapitre 6. Centralité et pouvoir. In FORSE Michel et DEGENNE Alain, Les réseaux sociaux. Paris : Armand Colin. Collection U, P.155-183
- 4) Durkheim Emile, 1893, De la division du travail social. Livre I

⁴¹ Ritchot Gilles et Desmarais Gaëtan, 2000, *Chapitre 4 : Le parcours structural de l'établissement humain*, In : La géographie structurale, Paris, L'harmattan, P. 75

- 5) ESOAVELOMANDROSO, F. 1985. « Aménagement et occupation de l'espace dans la ville moyenne d'Antananarivo pendant la colonisation (l'exemple du quartier d'Ankadifotsy) », Cahiers d'études africaines, n° 99, p. 337-361
- 6) Latour Bruno, 2023, Face à Gaïa. Huit Conférences sur le nouveau régime climatique, La Découverte Poche/essais. Epub
- 7) LEVI-STRAUSS, C., Anthropologie structurale, Paris, Pocket, 2010 (Agora 7).
- 8) Lombard-Jourdan A., 1989, Montjoie et Saint-Denis !, le centre de la Gaule aux origines de Paris et Saint Denis. Paris, édition du CNRS
- 9) Malinowski B, 1963, « les argonautes du pacifiques occidentales », Trad.Fr, Paris, Gallimard
- 10) Masson Laure, 2021, Créer la ville de Dubaï : pouvoir tribal et aménagement urbain face au défi de la mondialisation. Hisoire. Université de Lyon, Français. NNT : 2021LYSE2017. Tel-03346318
- 11) Mauss M., 1927, « Essai sur le don : Forme et raison pure de l'échange chez les sociétés archaïques », in Sociologie et Anthropologie, Paris, PUF, p 147-279. (Première éd. 1923-1927)
- 12) Moser S., 2019, Nouvelles villes, meilleur monde ? Infolio, Département de géographie à l'Université McGill, est à la tête du New Cities Lab. Disponible sur : <https://www.ledevoir.com/auteur/sylvie-st-jacques>
- 13) Olivier De Sardan, Jean-Pierre, 1995, Anthropologie et développement ; essai en socio-anthropologie du changement social, Paris, APAD-KARTHAL
- 14) Ottino Paul, 1998, Les champs de l'ancestralité 3 Madagascar Parenté, alliance et patrimoine, KARTHAL- ORSTOTOM, Paris
- 15) Parsons T., 1964, The Social System, N.Y., The Free Press
- 16) Racine J-B, 1993, La ville entre Dieu et les hommes, Paris, Anthropos
- 17) Rabarihoela Razafimandimby Rian'aina, 2024, Antananarivo, la circulation et ses enjeux. Etudes socio-anthropologique, l'Harmattan, 308 pages
- 18) Rajaoson François, 1969 « Contribution à l'étude du Famadihana sur les hauts-plateaux de Madagascar », Université Paris-Sorbonne. Faculté des lettres et sciences humaines.
- 19) RAJAOSON, F. 1996. « Séquelles et résurgences de l'esclavage en Imerina », dans Fanandevozana ou esclavage, colloque international sur l'esclavage à Madagascar, Musée d'Art et d'Archéologie, Institut de civilisation de l'université d'Antananarivo-Madagascar, p. 489-497.
- 20) Rakoto D., (2019). Projet Tanàmasoandro : un investissement de 2 575 milliards Ariary. Membre fondateur du CREM. Article publié par Antsa R., dans le journal MidiMadagascar le 31 juillet 2019. Disponible sur : www.midi-madagasikara.mg
- 21) RAKOTO Ignace et URFER Sylvain, 2014, Esclavage et libération à Madagascar, Paris, Karthala-Centre Foi et Justice
- 22) RATERARIJAONA D. J, 2025, « Approche territorialisée de l'assainissement d'Antananarivo : une défaillance institutionnelle », Chroniques de Recherche-Centre d'Etudes du Développement Territorial Indo-océanique (ISSN : 3087-4238), Edition n°1, PP. 78-89
- 23) Ritchot Gilles et Desmarais Gaëtan, 2000, *Chapitre 4 : Le parcours structural de l'établissement humain*, In : La géographie structurale, Paris, L'harmattan, pp. 61-86
- 24) Rousseau Jean Jacques, 2010, Du contrat social, Paris, Nathan

- 25) Urfer Sylvain (1993). Quand les Églises entrent en politique.... In: Politique africaine, n°52, Madagascar. pp. 31-39; doi : <https://doi.org/10.3406/polaf.1993.5710>
- 26) Wackermann G., (2005). Dictionnaire de géographie », Ellipses, Edition Marketing SA. Paris nov. 2005, pp. 404 – 405.